

РОЛЬ ПЕЧАТИ В РАЗВИТИИ КАРАКАЛПАКСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Нуржанов Сабит Узакбаевич

*Каракалпакский научно-исследовательский институт гуманитарных наук
Каракалпакского отделения Академии наук Республики Узбекистан, Нукус*

В начале 1930-х годов, с усилением классовой борьбы в обществе и форсирования политико-экономических акций государства, внимание в прессе усилилось еще больше. Назначенный в 1930 году ответственным секретарем Каракалпакского обкома партии Т.Чурбанов в своем закрытом письме каракалпакскому партийно-советскому активу утверждал, что «газета «Мийнеткеш каракалпак» не стала на деле организующим центром мобилизации широких масс за четкое проведение генеральной линии партии, решительной борьбы против правого оппортунизма, великодержавного шовинизма, местного национализма, «левых загибов» и примиренческого отношения к уклонам» [1]. Работа в этом направлении была начата с дальнейшего укрепления материально-технической базы и усилением партийного контроля над газетным делом. Перед прессой ставилась задача осуществления информационно-идеологической поддержки, широко освещая мероприятия партии и государства, осуществление агитационно-пропагандистской работы, обеспечивающей лояльное общественное мнение в настоящем и формирование новых общественных отношений, социальных установок и ценностей.

Одним из важных направлений деятельности редакции единственной на тот момент республиканской газеты «Еркин каракалпак» стала усиление агитационно-пропагандистской работы среди населения. немаловажную роль в этом процессе играла вновь формируемая каракалпакская советская литература. «В конце 20-х годов были сделаны первые попытки организации литературных сил, - указывается в «Истории каракалпакской советской литературы». – За это активно взялись молодые каракалпакские поэты, они были первыми журналистами, корреспондентами газет и журналов, авторами учебных пособий, одновременно вели и просветительскую работу, занимались театральным искусством» [2].

Поэтому вполне естественно они публиковали свои произведения на страницах самоиздатовских журналов и стенных газет. Стенные газеты с 1925 года начинают организовываться при областных учреждениях и учебных заведениях, количество которых доходило до 10, из них 3 – на русском языке. Всего на территории Каракалпакстана к 1927 году издавались 13 стенгазет. В 1928 году учащиеся Турткульского педагогического техникума А.Матъякубов, А.Конеев, К.Айымбетов, А.Асфендияров и др. стали выпускать рукописный

журнал «Қызыл муғаллим». По мнению исследователей, этот журнал сыграл важную роль в распространении среди читателей первых произведений каракалпакской советской литературы [3].

В это же время на страницах газеты «Еркин каракалпак» стали появляться первые поэтические произведения. Во второй половине 1920-х годов газета «Еркин каракалпак» оставалась почти единственной периодикой, издававшейся в Каракалпакстане. Если в начальный период формирования газеты основную массу корреспондентов, как и читателей, представляли служащие советско-партийных органов КАО, среди которых были наиболее прогрессивные и просвещенные представители национальной интеллигенции, такие как А.Досназаров, А.Кудабаев, К.Авезов, А.Айтешев, Б.Сейдрасулиев, К.Имниаминов и др., то к концу 1920-х годов количество корреспондентов значительно увеличилось. Так, прослеживая архивные документы, можно обнаружить множество рукописей статей, заметок и другие корреспонденции, подписанных представителями партийно-советских органов - С.Листковым, М.Журавлевым, М.Наурызбаевым, П.Варламовым, Х.Акчуриным, А.Румянцевым и др. В то же время стали появляться материалы С.Маджитова, Раимбек улы, К.Иржанова, Б.Ергалиева, Мубарек улы.

С укреплением материально-технической базы газеты «Еркин каракалпак», в начале 1930-х годов переименованная в «Мийнеткеш каракалпак», затем в «Қызыл Каракалпакстан», творчество молодых поэтов и писателей стало достоянием читательской аудитории. Народный писатель Узбекистана Ж.Аймурзаев вспоминал, что благодаря газете оформился Союз писателей Каракалпакстана (тогда еще КарАПП – Каракалпакская ассоциация пролетарских писателей, образованная в 1928 году). Почти все молодые каракалпакские писатели и поэты работали в редакции газеты или сотрудничали с ней, одновременно занимаясь творчеством. В этот период действовало «Временное положение о печати», подготовленное Агитационно-пропагандистским отделом Казахского крайкома РКП(б). Согласно этому документу, работники печати должны осуществлять руководство над деятельностью объединений и организаций, занимающихся литературной и другими творческими работами.

С начала 1930-х годов совместно с партийными органами редакций газет, особенно две центральные - «Қызыл Қарақалпакстан» и «Советская Каракалпакия», стала широко привлекать внештатных корреспондентов для действенного освещения всех процессов в каракалпакском ауле. В основном ими являлись советско-партийные работники и аульно-кишлачные учителя. К середине 1930-х годов «Қызыл Қарақалпакстан» имела более 400 общественных корреспондентов (рабселькоров), проводились совещания

рабселькоров при редакции газеты, выездные собрания с участием районного актива, созывались читательские конференции. Среди них было очень много талантливой молодежи, увлекавшиеся поэтическим творчеством. Будучи ответственным секретарем редакции газеты, С.Маджитов привлекал их на работу в редакции газеты. Так, известный журналист, ветеран труда К.Абдихалыков также вспоминает: «В 1927 году как таковой и редакции газеты не было. Это была комната, где жил сам С.Маджитов, здесь он жил и работал, готовил номера в печать. Если не изменяет память, газета выходила один раз в неделю. Сейфулгабит-агай обрабатывал все сообщения аульно-кишлачных корреспондентов, сам же готовил газету к выпуску. Вскоре он пригласил Жаумытбая Исметуллаева и меня в редакцию как литературных работников» [4].

В становлении объединения литературных работников Каракалпакстана большую роль сыграл именно С.Маджитов. Его деятельность во многом созвучна теми идеями и помыслами, которые выдвигали и осуществляли джадиды начала XX века. Он долго работал в редакции газеты «Еркин каракалпак», был одним из первых авторов учебников на каракалпакском языке и латинизированного каракалпакского алфавита, занимался творчеством. Однако, ему не дали довести до конца свое дело: его арестовали в 1930 году как контрреволюционно-националистического писателя, хотя С.Маджитов имел неоспоримый авторитет как среди писателей, так и всей просвещенной общественности. Через 8 месяцев его оправдали, и по утверждению проф. Ш.Бабашева, запрещают публикацию произведений, вынудившее С.Маджитова продолжать публиковаться под псевдонимом «Қопалы». Под этим псевдонимом С.Маджитов публиковался еще до своего ареста в 1930 году, например, в номере газеты «Еркин каракалпак» от 23 февраля 1929 года было опубликовано его стихотворение под этим псевдонимом.

Ж.Аймурзаев вспоминает, что при газете был организован литературный кружок, который, по предложению Касыма Авезова, возглавили Сейфулгабит Маджитов и Сейтмурат Палуанов, а в тридцатые годы для работы в газете были приглашены поэты-корреспонденты Мырзагали Дарибаев, Кашкын Шалымбетов, Мирзек Калимбетов, Нагмет Кузенбаев, Алмухамбет Бекмухамбетов [5]. Эту роль прессы отмечает и проф. С.Ахметов в своей монографии [6].

23 апреля 1932 года ЦК ВКП(б) принял постановление о перестройке литературно-художественных организаций, которое имело решающее значение на процессы в культурном фронте в условиях Каракалпакстана. С преобразованием Каракалпакской АО в Каракалпакскую АССР и вхождением её в состав РСФСР начался новый этап формирования молодых кадров в

области литературы, науки и системы образования. Согласно постановлению Каракалпакского обкома ВКП (б) от 19 июня 1932 года был сформирован Организационный комитет Союза писателей во главе с почетным председателем К.Авезовым. Печатным органом стал журнал «Мийнет эдебияты», первый номер которого вышел во второй половине 1932 года.

Накануне I съезда писателей Каракалпакии было принято постановление Бюро Каракалпакского обкома ВКП(б) от 4 мая 1934 года «О работе Союза писателей ККАССР», которое было опубликовано в печати в мае 1935 года. В нем указывалось на отставание «творческого роста молодых пролетарских писателей Каракалпакии от грандиозных задач социалистического строительства», обусловленное «низким политическим культурным уровнем писателей». Одним из путей решения этой проблемы стало освобождение молодых писателей (А.Бегимова, И.Фазылова, Н.Даукараева, Захирий, К.Айымбетова, Н.Джапакова, Юсупова) от общественных нагрузок и других работ, определив, что «творческая работа писателей считать их основной общественной нагрузкой». При этом обком партии особо указывает на неудовлетворительную работу редакций газет «Кызыл Каракалпакстан» и «Советская Каракалпакия» с молодыми писателями и предлагал открыть специальную рубрику (типа литературной страницы), где периодически издавались бы их произведения [7].

В целом, республиканская пресса, особенно «Кызыл Каракалпакстан», сыграла важную роль в становлении и формировании организации писателей и поэтов Каракалпакстана. Обусловленный усилением рабселькоровского движения в конце 1920-х процесс формирования КарАПП, улучшает не только «обратную связь» прессы, но и служит повышению качества и классовости литературных произведений. Эту функцию пресса выполняла и в последующие годы, особенно в годы войны.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА И ИСТОЧНИКИ:

1. ЦГА РК, ф. Р-551, оп. 3, д. 16, л. 6.
2. История каракалпакской советской литературы. – Нукус, 1981. – с.12.
3. История каракалпакской советской литературы. – Нукус, 1981. – с. 14.
4. Абдихалықов Х. Ядымда қалғанлардан / Совет Қарақалпақстаны, 1965, 6 января.
5. Аймурзаев Ж. Халықтың айнасы // Совет Қарақалпақстаны, 1975. Юбилейный выпуск.
6. Ахметов С. Қарақалпақ әдебий сыны. – Нөкис, 1993. – с. 60.
7. Советская Каракалпакия, 1935, 16 мая.